

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ ХАРАЖАТЛАРИНИ ТАСНИФЛАНИШИ ВА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ҲИСОБГА ОЛИШ

Холмуродов Отабек Нормаматович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, тадқиқотчи

Аннотация. Мазкур мақолада харажатларни тан олиш, бухгалтерия ҳисобида молиявий натижаларни турли концепциялар бўйича акс эттириш, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартларида харажатларни ҳисобга олиш ва уларни тақсимлаш бўйича таҳлил қилиш масалалари ўз ечимини топган.

Калит сўзлар: молиявий натижалар, чиқим, харажатларни тан олиш, молиявий ҳисобот, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари.

Иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда хўжалик юритувчи субъектлар молиявий ҳисоботларининг шаффофлигини таъминлаш, молиявий натижалар кўрсаткичларини халқаро стандартлар талаблари асосида шакллантириш, молиявий натижалар тўғрисидаги ахборотларнинг ишончилигини тасдиқлаш муҳим ҳисобланади.

Корхона харажатлари биринчидан, унинг молиявий натижаларини аниқлашда қатнашса, иккинчидан, солиққа тортиш базасини аниқлашда қатнашади. Солиққа тортиш базасини аниқлашда қатнашиши натижасида солиқ харажатлари тушунчаси намоён бўлади. Илмий адабиётлар ва меъёрий ҳужжатларни ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, уларда харажат тушунчасига турлича таърифлар беришган ва фикрлар билдирилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом[1]га асосан харажатлар маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархига киритиладиган

харажатлар ва давр харажатларига бўлинади. Бундай бўлинишнинг асосий мақсади:

- хўжалик юритувчи субъект фаолиятининг рентабеллигини ва бозор рақобатбардошлилигини аниқлаш учун маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш давомида хўжалик юритувчи субъектда пайдо бўладиган барча харажатлар тўғрисида бухгалтерия ҳисоби счётларида тўлиқ ва аниқ ахборот шакллантирилиши;

- солиқ солинадиган базани тўғри аниқлашдан иборат.

А.З.Авлақуловнинг таъкидлашича “Ахборотларнинг шаффофлиги иқтисодий категорияларнинг тўғри қўлланилишига боғлиқ. “чиқим”, “сарф” ва “харажат” категорияларини чуқур таҳлил қилиш бухгалтерия ҳисобида муҳим масалалардан биридир. Чунки ушбу категориялар хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган маҳсулот таннархининг тўғри шаклланишида муҳим аҳамият касб этади” харажатларга алоҳида тўхталиб ўтганлар, яъни, “...харажатлар- иқтисодий асосланган ва ҳужжат билан тасдиқланган сарфлар бўлиб, муайян давр оралиғида активларнинг камайиши ёки мажбуриятларнинг кўпайишига олиб келади”. [2]

А.Х.Азларовнинг фикрича “...тармоқда умумишлаб чиқариш харажатлари хар бир маҳсулотнинг турига асосий ишлаб чиқаришдаги ишчиларнинг меҳнат ҳақига нисбатан мутоносиб тақсимланмоқда. Бу эса қўл меҳнати юқори бўлган корхоналарда таннархнинг ошиб кетишига сабаб бўлмоқда...”.

Р.Ҳермансон ва бошқалар даромадларни харидорларга маҳсулотлар сотиш ва хизматларни кўрсатиш натижасида активларнинг (жумладан пул) ўсиши, харажатлар эса ушбу даромадларни ишлаб топиш учун қилинган сарфлар эканлигини таъкидлашадилар.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида (МҲХС) харажатларни ҳисобга олиш ва уларни тақсимлаш бўйича алоҳида стандарт мавжуд эмас. Шунинг учун харажатлар бир нечта бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартиларида, жумладан: БҲХС (IAS) 2-сон “Заҳиралар”, БҲХС (IAS) 16-

сон “Асосий воситалар”, БҲХС (IAS) 19-сон “Ходимларнинг даромадлари” каби стандартларига асосан ҳисобга олинади.

БҲХС (IAS) 2-сон “Заҳиралар”да ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини калькуляция қилишни ҳисобга олишда икки гуруҳга ажратилади – маҳсулотга (таннархга олиб бориладиган) харажатлар ва давр харажатларига [3]. Бу стандартга асосан харажатларни ҳисобга ва тан олиш бошланғич ҳужжатларга асосланмайди, балки бухгалтернинг мутахассислик фикрлашига кўра иқтисодий нафнинг камайишига асосланади. Мамлакатимизда харажатларни ҳисобга олиш ҳамда тан олишда тегишли тартибда расмийлаштирилган ҳужжатларга асосланади.

БҲХС (IAS) 2-сон “Заҳиралар”га асосан маҳсулот таннархига киритиладиган харажатлар қуйидагиларга бўлинади: хом ашё ва материаллар, транспорт харажатлари сўммаси, захараларни сотиб олиш билан боғлиқ қайта ишлаш ва бошқа харажатлар, бевосита меҳнат ҳақи харажатлари суммаси, маҳсулот таннархига тақсимланадиган доимий билвосита ишлаб чиқариш харажатлари, маҳсулот таннархига тақсимланадиган ўзгарувчан билвосита харажатлар.

БҲХС (IAS) 2-сон “Заҳиралар”га асосан давр харажатларига қуйидагиларни киритиш белгиланган: хом ашё бўйича нормадан ортиқча йўқотишлар суммаси, сарфланган меҳнат ёки бошқа ишлаб чиқариш харажатлари, сақлаш харажатлари, маъмурий харажатлар, сотиш харажатлари.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом.

2. Авлоқулов А.З. Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. . Т.: -2019.

3. БҲХС (IAS) 2-сон “Заҳиралар”.